
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 769.91:502.35:659.1
DOI 10.5281/zenodo.15260942
Научная статья

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ДИЗАЙНА И ИНФОРМАТИВНОСТИ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАКАТАХ

THE PROBLEM OF DESIGN VERSUS INFORMATION CONTENT IN ENVIRONMENTAL POSTERS

МАЛИЧ ОКСАНА РУСЛАНОВНА,
ФГАОУ ВО «Южный Федеральный университет».

MALICH OKSANA RUSLANOVNA,
FSAEI HE "Southern Federal University".

*Научный руководитель: Черунова Ирина Викторовна,
доктор технических наук, профессор,
ФГАОУ ВО «Южный Федеральный университет».*

*Scientific supervisor: Cherunova Irina Viktorovna,
Dr. Tech. Sciences, Professor,
FSAEI HE "Southern Federal University".*

В статье исследуются различные аспекты, касающиеся дизайна экологических плакатов. Проводится анализ существующих подходов к дизайну. Одним из ключевых направлений исследования становится влияние минималистического стиля на восприятие информации и как он может помочь в создании более понятных и запоминающихся сообщений. Кроме того, освещается использование метафор в дизайне экологических плакатов для передачи сложных идей и концепций, делая их более доступными и понятными для широкой аудитории. Рассматриваются различные аспекты графического оформления и композиционных решений.

The article explores various aspects related to the design of environmental posters. The analysis of existing design approaches is carried out. One of the key areas of research is the influence of minimalist style on the perception of information and how it can help in creating more understandable and memorable messages. In addition, it highlights the use of metaphors in the design of environmental posters to convey complex ideas and concepts, making them more accessible and understandable to a wide audience. Various aspects of graphic design and compositional solutions are considered.

Ключевые слова: эстетика, информативность, экологические плакаты, дизайн, метафоры, минимализм.

Key words: *aesthetics, informativeness, environmental posters, design, problems, metaphors, minimalism.*

В настоящее время экологические проблемы становятся все более острыми, требуя немедленных действий и внимания со стороны общества. В контексте этой неотложной потребности дизайн экологических плакатов выступает как средство воздействия и мотивации людей к принятию ответственных решений. Однако, чтобы быть эффективными, они должны сочетать в себе как привлекательный дизайн, так и информативность. Баланс между этими двумя аспектами является ключевым для успешной коммуникации экологических сообщений.

Целью данного исследования является анализ и выявление оптимального баланса между дизайном и информативностью экологических плакатов. Исследование стремится определить, как различные элементы дизайна (цвет, шрифт, композиция) влияют на восприятие информации и ее запоминаемость.

Проблема заключается в том, что многие экологические плакаты не достигают своей цели из-за недостаточного внимания к гармонии между визуальными и текстовыми элементами. Слишком сложный или перегруженный дизайн может отвлечь внимание от основного сообщения, в то время как слишком простой или скучный дизайн может не привлечь интерес аудитории. Таким образом, необходимо исследовать, как различные подходы к дизайну могут либо способствовать, либо препятствовать пониманию и запоминанию информации, связанной с экологическими вопросами.

Иллюстрация, рисунки являются одними из самых древних инструментов невербального общения. Они естественным образом достаточно адаптируются, чтобы удовлетворить невероятно широкий спектр коммуникационных потребностей [1]. Американский дизайнер Malamed Connie в своём исследовании «Тонкости визуального дизайна для профессионалов» писал, что внутри каждой картинке есть скрытый язык, который передает сообщение, независимо от того, намеренно оно или нет. Этот язык основан на том, как люди воспринимают и обрабатывают визуальную информацию. Понимая визуальный язык как интерфейс между графикой и зрителем, дизайнеры и иллюстраторы могут научиться передавать информацию точно и эффективно [2]. Подобно тому, как письменные слова относятся к языку, шрифты, цвета, формы и значки относятся к визуальному дизайну. Эффективный язык визуального дизайна не только выступает в качестве коммуникационной основы для всех заинтересованных сторон в команде разработчиков продукта. Шрифты, цвета, формы, визуальные элементы, такие как значки, – это элементы языка дизайна. Эффективный язык дизайна упрощает общение. Восприятие дизайна также описывала Эллен Луптон, но уже с точки зрения драматургии. Драматургия в дизайне и правильное построение сюжета – уникальный, очень сильный, но недостаточно используемый инструмент [3].

Коммуникационный дизайн имеет преимущество в наше время, в котором новые технологии играют всё большую роль в многокультурном сообществе людей [4]. Коммуникационные особенности плаката описывал А.Н. Лаврентьев, выделяя плакат как крупноформатное издание, на котором иллюстрация или фотография сопровождается кратким текстом или девизом. Он используется в целях агитации, рекламы, пропаганды, информирования или обучения.

Процесс восприятия плаката сложен и многообразен. Это связано с тем, что самое трудное в искусстве плаката – достижение органического единства содержания и художественной формы, что может быть получено только в результате целостного и разностороннего психологического воздействия плаката на зрителя [5]. Кудин П.А. в исследовании по психологии восприятия плаката делал акценты на контрасте и композиции. Общий принцип зрительного контраста строится на сочетании сходного и различного, внесении разнообразия

в однообразии. Для сосредоточения внимания человека на главном в плакате центр композиции необходимо сделать небольшим по размеру, так как трудно сконцентрироваться на чем-то, занимающим слишком большую площадь [6]. Графический дизайнер Дэвид Карсон в своих дизайнерских решениях опирался на творческий подход к композиции и контрасту. Следуя данному креативному принципу, Карсон принципиально категорически отказался от модульной сетки и стремился к разнообразному оформлению [7]. Дэвид Карсон обратился к энтропии как главному творческому принципу. Энтропия, в широком смысле, означает меру неупорядоченности системы; чем меньше элементы системы подчинены какому-либо порядку, тем выше энтропия [8]. Другим направлением в своем исследовании занималась В.М. Туйсина в работе «Минимализм в экологическом плакате», где провела анализ существующих плакатов и обозначила их смысловую нагрузку [9].

Дизайнеры должны учитывать когнитивные особенности восприятия и стремиться к созданию гармоничного и эффективного визуального контента. Успешные плакаты должны быть не только привлекательными, но и несущими четкий смысл, который будет понятен как специалистам, так и широкой аудитории. Разработка и распространение эффективных экологических плакатов – это не только творчество, но и важная социальная миссия. Они могут стать катализатором изменений в сознании людей, способствуя увеличению уровня осведомленности о проблемах экологии и путях их решения.

Качественный дизайн плакатов играет ключевую роль в привлечении внимания. Яркие, креативные и визуально привлекательные элементы способны сразу привлечь взгляд и вызвать интерес у зрителя. Использование цветовой гаммы, типографии, композиционных решений и оригинальных иллюстраций создает эмоциональную связь с темой. Так, например, плакаты с яркими фотографиями природы могут вызвать у зрителя ощущение красоты и хрупкости окружающего мира, что способствует формированию экологического сознания [10]. Арт-решения могут также передать определенные чувства и повысить осведомленность о проблемах, таких как загрязнение или вырубка лесов. С помощью визуальных метафор и символов дизайнеры могут эффективно выразить сложные идеи и сделать их более доступными для широкой аудитории.

Тем не менее, дизайн без содержательной основы теряет свою эффективность. Информативность является основой, на которой базируется осознание проблемы. Плакат может быть прекрасным, но, если он не передает четкую и важную информацию, его цель будет достигнута лишь отчасти. Таким образом, на плакате должны присутствовать ясные и лаконичные сообщения, статистические данные или факты, которые не только удивляют, но и побуждают к действию. Четко сформулированные призывы к действию (например, «Сохрани воду!» или «Перейди на экологически чистые упаковки») могут побудить зрителя задуматься и изменить свои повседневные привычки. Важно также учитывать целевую аудиторию при выборе информации: разные группы людей могут реагировать на различные сообщения по-разному.

Экологические плакаты, являясь одним из инструментов экологической агитации, должны быть не только информативными, но и эстетически привлекательными. Баланс между этими двумя важными качествами – ключ к успешному дизайну, который может привлечь внимание и передать важное сообщение.

Одним из основных принципов, который помогает достичь этого баланса, является минимализм. Избыток деталей и визуальных эффектов может отвлечь зрителя от главного сообщения, поэтому стоит стремиться к простоте и лаконичности. Минимальные типографические элементы и ограниченная палитра цветов позволят сосредоточиться на главной идее плаката. Как показывает практика, простые композиции часто оказывают более глубокое воздействие, так как они способствуют легкости восприятия и запоминаемости информации [11].

Цвет – важный элемент дизайна, который может передать настроение и вызывать ассоциации. Для экологических плакатов очень важно использовать природные тона и оттенки: зелёный, коричневый, голубой. Эти цвета символизируют природу, чистоту и гармонию с окружающей средой. Зелёный цвет ассоциируется с растительностью и жизнью, коричневый – с землёй и устойчивостью, а голубой – с водой и небом. Правильный выбор цветовой гаммы не только усиливает привлекательность плаката, но и помогает утвердить экологическое послание. Символы и иконки также играют значительную роль в дизайне экологических плакатов. Элементы, такие как деревья, листья, капли воды или переросшие круги, могут эффективно передать смысл, стойко ассоциируясь с темой экологии и устойчивого развития. Иконки делают информацию более доступной для восприятия и помогают зрителю быстро идентифицировать ключевые идеи. Они могут служить визуальными «ориентирами», которые связывают текстовые сообщения с образами, углубляя общее понимание.

Одним из ключевых аспектов в дизайне экологических плакатов является использование приёмов, которые помогают привлечь внимание. Яркие цвета, контрастные элементы и графические приёмы, такие как «выпадение из системы», позволяют выделить основные идеи и акценты. Большие площади яркого цвета могут мгновенно привлекать взгляд и создают эмоциональную реакцию, что особенно важно для поднятия социальных и экологических вопросов. Свободное пространство на плакате не следует недооценивать. Фоновая часть может служить для усиления восприятия информации, создавая контекст для основного сообщения. Если плакат будет перегружен элементами, он может вызвать путаницу, а ключевое сообщение будет потеряно. Чёткое и минималистичное оформление, где используются свободные зоны, помогает акцентировать внимание на важных деталях и делает информацию более доступной для понимания.

Выбор шрифта – это ещё один важный аспект, который влияет на восприятие информации. Шрифты могут иметь различный стиль, что позволяет ими акцентировать важность отдельных элементов текста. Использование жирного, четкого шрифта для основных фраз делает сообщение более заметным, тогда как лёгкий и элегантный шрифт может использоваться для второстепенной информации. Важно найти баланс между читабельностью и стилем шрифта, чтобы он не отвлекал от содержания, а, наоборот, подчеркивал его значимость. Экологический плакат должен быть хорошо виден и понятен на расстоянии. Смысл сообщения должен быть сразу понятен зрителю с первого взгляда, даже если он просто проходит мимо. Занимаясь дизайном плакатов, следует помнить о том, что зритель часто не останавливается надолго, поэтому важно создать ясное, лаконичное сообщение, которое будет восприниматься быстро и эффективно.

Минималистический стиль в дизайне экологических плакатов становится необходимым инструментом для достижения цели привлечения внимания к проблеме. Он способствует простоте и ясности, убирая все «лишние» детали, отвлекающие внимание зрителей. Минимализм позволяет сфокусировать внимание на главной идее. Путем исключения ненужной информации и деталей, дизайнеры могут представить только самое важное, что делает сообщение более запоминающимся. Аудитория быстрее воспринимает информацию и, как следствие, лучше ее запоминает. Свободное пространство в дизайне служит не только в качестве фонового элемента, но и улучшает восприятие информации. Оно помогает создать структуру и ритм, а также визуальное равновесие. Когда «пустота» окружает информацию, она становится более заметной и понятной [12].

Выбор ограниченного числа цветов позволяет выделить важные элементы и сделать сообщение более выразительным. Контрастные цвета могут направить внимание зрителя именно на то, что имеет наибольшее значение, тем самым улучшая восприятие сообщения. Простые формы и геометрические элементы могут быть чрезвычайно эффективными при

правильном исполнении. Они помогают акцентировать внимание на ключевых аспектах дизайна и направляют зрителя к основной идее, не загромождая визуальный ряд.

Одним из наиболее эффективных инструментов, используемых дизайнерами, являются метафоры. Они помогают передать сложные идеи и концепции, делая их более доступными и понятными для широкой аудитории. Метафоры опираются на использование ассоциаций с чем-то знакомым или абстрактным, позволяя зрителям лучше осознать значимость экологических проблем. Одним из ярких примеров метафоры в экологическом дизайне является антропоморфизм. Здесь природа и её элементы приобретают человеческие черты. Например, изображения рук, держащих растения или часть природы, создают образ взаимосвязи между человеком и окружающим миром.

Военные метафоры также находят своё место в дизайне экологических плакатов. Они акцентируют внимание на угрозе, которую представляет деятельность человека для природы. Изображение пистолета, нацеленного на природу, служит мощным дисталем, символизируя опасность и неизбежность разрушения, если мы не изменим свои привычки. Зооморфные метафоры помогают подчеркнуть тесную взаимосвязь между человеком и животным миром. Плакаты могут изображать жестокие последствия, которые испытывают животные, и тем самым призывать зрителей к более бережному отношению к экосистеме [13].

Образ Земли в метафорическом контексте также используется в объяснении экологических проблем. Например, представление о планете как о губке, которую выжимают, создаёт визуальную связь между беспечным использованием ресурсов. Мусор, символизирующий загрязнение, становится образом того, как человечество обращается с домом, который должно защищать. Такие метафоры заставляют зрителей задуматься о своём вкладе в охрану окружающей [14].

При создании дизайна экологического плаката дизайнеры могут экспериментировать с формами, цветами и текстурами, создавая уникальные визуальные решения, которые привлекают внимание и запоминаются. Следует учитывать, что эффективность экологического плаката напрямую зависит от использованных приемов визуализации. Значительный цветовой контраст между фоном и текстом обеспечивает хорошую читаемость. Размер шрифта должен быть большим для восприятия с расстояния, а выбор шрифтовой гарнитуры должен соответствовать общему стилю плаката и его сообщению. Минимальное количество текста способствует концентрации на визуальных элементах и позволяет избежать перегруженности информации. Хороший способ донести сообщение с плаката – использование метафор, связанных с экологией.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мессирони М. Психология графического изображения: вижу, рисую, взаимодействую. М.: Психология Пресс, 2001. 336 с.
2. Malamed Connie. Visual language for designers: principles for creating graphics that people understand. Mass.: Rockport Publishers, 2009. 240 p.
3. Луптон Э. Драматургия дизайна. Как, используя приемы сторителлинга, удивлять графикой, продуктами, услугами и дарить впечатления. Изд.: Бомбора, 2022. 160 с.
4. Ван Мэни. Художественно-коммуникативные особенности современного плаката: новейшие концепции и тенденции развития в зарубежной практике. Санкт-Петербург: СПбГУКИ, 2010. 32 с.
5. Лаптев В. Типографика. Порядок и хаос. М.: АВАТАР, 2008. 65 с.
6. Кудин П.А. Психология восприятия и искусство плаката / П.А. Кудин, Б.Ф. Ломов, А.А. Митькин, М.: Плакат, 1987. 224 с.
7. Lewis Blackwell The End of Print: The Grafik Design of David Carson. Laurence King Publishing, 2000. 192 p.

8. Глинтерник Э.М. Графический дизайн как художественно-коммуникативная система и средство рекламы. СПб.: Издательство «Петербургский институт печати», 2002. 44 с.
9. Туйсина Д.М., Филиппова А.Ю. Минимализм в дизайне экологических плакатов // Минимализм в дизайне экологических плакатов // Вестн. Том. гос. ун-та. Культурология и искусствоведение. 2018. № 30. С. 111-120.
10. Цзян Ц. Новые тенденции в дизайне плаката // Искусствознание и педагогика диалектика. Взаимосвязи и взаимодействия: Материалы VIII Международной межвузовской научно-практической конференции. Санкт-Петербург: Астерион, 2020. С. 197-201.
11. Патрина А.В. Минимализм в графическом дизайне: история и современность // Графический дизайн: история и тенденции современного развития: материалы Международной научно-практической конференции. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2016. С. 201-206.
12. Панкина М.В. Экологическая парадигма дизайна. Академический вестник УралНИИпроект РААСН, 2012. № 2. С. 90-92.
13. Экологический дизайн – социокультурный феномен в решении экологизации проблем потребления общества. URL: <https://apni.ru/article/2752-ekologicheskij-dizajn-sotsiokulturnij-fenomen>.
14. Экологический плакат. URL: <https://scienceforum.ru/2016/article/2016023355>.

Поступила в редакцию: 15.04.2025

Принята в печать: 21.05.2025

© Малич О.Р., 2025.